

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

No8/2024

MAKTABGACHA VA **AKTAB TA'LIMI**

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 166 sahifa,
20-dekabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wooky Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ayollarda jarohatdan keyingi stress muammolarining o'rganilishi	8
Alimova Umida Raxmatullayevna	
Maktab iqtisodiy geografiya ta'limida muammoli ta'lim texnologiyalariga asoslangan topshiriqlardan foydalanish	11
Abdullayev Madiyar Daniyar o'g'li	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini ma'naviy tarbiyani amalga oshirishga tayyorlash	16
Matchanov Bekpo'lat Omanbayevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida fuqarolik huquqiy tarbiyani shakllantirishda samarali usullar va metodlardan foydalanishning ahamiyati	18
Dauletbaeva Jadiraxan Aliy qizi	
Talabalarni kasbiy kompetentligini rivojlantirishda integrativ bilimlardan foydalanish metodikasi	22
Raxmatov Uchkun Ergashevich	
Oilaviy bolalar uylari tarbiyalanuvchilarini oilaviy hayotga tayyorlashning ayrim masalalari.....	26
Muxamadiyev Xojiakbar Aslitdinovich	
Maktabgacha ta'limda tabiiy-tashlandiq materiallardan foydalanish metodikasi	29
Maxmudova Nasiba Nurmuxammedovna	
Futbol jamoalaridagi o'zaro munosabatlarda jamoani idrok qilishning o'ziga xosligi.....	33
Majidov Jasur Baxtiyarovich	
Tibbiy narkozdan keyingi parhez vaqtida hissiy irodaviy holatlarning psixologik xususiyatlari.....	38
Karimova G. X.	
Qoraqalpoq tili darslarida loyiha ishi orqali kitobxonlikni rivojlantirish	41
Kazimbetova Ziyuar Maxsetbaevna	
Oilaviy inqirozlar: umumiy ko'rinish va inqiroz fenomenologiyasi	44
Umarova Navbahor Shokirovna	
Oilaviy munosabatlar mustahkamligida tolerantlik jarayoni muhim omil sifatida	48
Bozarboyeva Namunaxon Davronbek qizi	
Umumta'lim maktablarida sodda gap sintaksisini nutqiy hamda lingvistik kompetensiya asosida o'rganish yo'llar	51
Qurbonova Yulduz Qulmurot qizi	
O'smirlarda ijtimoiy tolerantlikning psixologik xususiyatlari	54
Mirsidikova Aziza Mirvohidovna	
Xurshid Davronning "Shahidlar shohi" qissasida Shayx Najmiddin Kubro obrazi	57
Abdulloyeva Farangis Azim qizi	
Mahmud Qoshg'ariyning arealingvistika sohasiga qo'shgan hissasi.....	63
Yoqubov Sodiqjon Latif o'g'li	
Ijtimoiy axloq mezonlari hamda qadriyatlar asosida bo'lajak o'qituvchilarni huquqiy ijtimoiylashtirish omillari.....	66
Raupova Munira Murodovna	
Jismoniy madaniyat o'qituvchilari faoliyatida ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning o'rni.....	70
Axmedova Sarvinoz Azatovna	
Neyropedagogika pedagogikaning yangi tadqiqot obyekti sifatida.....	73
Xalmirzayev Mamiirjon Axunjanovich	
Neyropedagogik texnologiyalar yordamida mantiqiy fikrlashni rivojlantirishning metodologik asoslari	77
Xalmirzayev Mamiirjon Axunjanovich	

Madaniy intellektning ijtimoiy soha mutaxassislarini tayyorlash jarayonidagi integratsion roli	81
<i>Xalmirzayev Mampirjon Axunjanovich</i>	
Ko'zi oqib bolalarni oilaviy-qo'shnihilik munosabatlariga tayyorlash – pedagogikaning zamonaviy muammosi sifatida	87
<i>Jumaniyazova Zulfiya Aitbayevna</i>	
Sut bezi saraton kasalliklarini erta aniqlashda informativ belgilar majmuasini tanlash algoritmi	91
<i>Nishanov Akhram Khasanovich, Mamajanov Rajmatilla Yakubjanovich, Xaidarov Sherali Islom o'g'li</i>	
Temuriylar davridagi ayol liderlarning roli: zamonaviy talqin va ijtimoiy jamiyat bilan hamohangligi	98
<i>Shakirova Shohida Yusupovna</i>	
Shaxmat bilan shug'ullanishning inson sog'lig'iga foydalari	103
<i>Rajapov G'olibbek Oripovich</i>	
Ulug'bek Hamdam she'riyatida antiteza	107
<i>Babaxanov Laziz Abdullaxanovich</i>	
XXI asrda elektron lug'atlarning afzalliklari	110
<i>Fattoyeva O'g'iloy Ashurqulovna</i>	
STEM va STEAM yondashuvlarining boshlang'ich ta'lim tizimidagi roli va samaradorligi	113
<i>Nimatulloeva Shoira Dilmurod qizi</i>	
Talabalarning madaniy daxldorlik fazilatini sun'iy intellekt vositasida o'qitish texnologiyalari	117
<i>Shermanov Eldor Uralovich</i>	
Real vaqtda yuz qiyofasi orqali hissiyotni tahlil qilish algoritmi	121
<i>Tursonbadalov Umid Abdumalikovich, Xolboyev Alisher Boboxon o'g'li, Chorshanbiyeva Marjona Zavqiddinovna</i>	
Zamonaviy media makonda yoshlarning axborot manbalaridan foydalanish kompetentligini rivojlantirish ..	126
<i>Ubaydullayev Zuxriddin Botirovich</i>	
Talabalarda gender munosabatlar vositasida milliy madaniy xulq-atvorni shakllantirishga oid tajriba va yondashuvlar	129
<i>Umedjanova Malika Lukmanovna</i>	
Maktabgacha va umumiy o'rta ta'lim muassasalarida samaradorlikni oshirishning iqtisodiy boshqaruv asoslari	133
<i>Kalonov Muxiddin Baxritdinovich</i>	
Oliy ta'limga qo'yilayotgan yangi talablar	137
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining bayon yozishga o'rgatish orqali yozma nutqini shakllantirish usullari	141
<i>Holikulova Feruza Xasanovna</i>	
Вопросы описания природы в художественной литературе	147
<i>Шамуратов Марат Халмуратович</i>	
Buxoro o'g'uz shevalarining o'rganilish tarixi	151
<i>Allaberdiev Alijon Avezberdiyevich</i>	
Ilon Kultining genezisi	155
<i>D. O. Fayziyeva</i>	
Sintagmatik munosabatning matn lingvistikasidagi o'rni	158
<i>Sharipova Firuza Mehriddinovna</i>	
She'riy tarjimada adekvatlik muammolari (Zulfiya lirikasi misolida)	162
<i>Erdanov Zafar Daminovich</i>	

SINTAGMATIK MUNOSABATNING MATN LINGVISTIKASIDAGI O'RNI

Sharipova Firuza Mehriddinovna
NavDU 2-bosqich tayanch doktoranti,
Navoiy innovatsiyalar universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada sintagmatik munosabatlarning matn lingvistikasi doirasidagi o'rni va ahamiyati tahlil etiladi. Sintagmatik munosabatlar til birliklari o'rtasidagi chiziqli bog'lanish asosida yuzaga kelib, matn tuzilishining semantik va grammatik yaxlitligini ta'minlaydi. Maqolada sintagmatik munosabatlarning matn strukturasi shakllantirishdagi roli, gaplar va mikromatnlar darajasida qanday namoyon bo'lishi batafsil yoritilgan. Shuningdek, ushbu munosabatlarning matn mantiqiyli va izchilligini ta'minlashdagi vazifalariga alohida e'tibor qaratilgan. Tadqiqot natijalari sintagmatik munosabatlarning matn tahlili va matnning yaxlitligini aniqlashdagi nazariy va amaliy ahamiyatini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: sintagmatik munosabatlar, matn lingvistikasi, matn strukturasi shakllantirish, semantik yaxlitlik, grammatik yaxlitlik, matn tahlili.

Abstract: This article analyzes the role and importance of syntagmatic relations within the scope of text linguistics. Syntagmatic relations arise from the linear connection between linguistic units, ensuring the semantic and grammatical coherence of the text structure. The article provides a detailed explanation of how syntagmatic relations manifest at the sentence and microtext levels, with special attention given to their function in maintaining textual logic and consistency. The findings highlight the theoretical and practical significance of syntagmatic relations in text analysis and identifying textual integrity.

Key words: syntagmatic relations, text linguistics, text structure formation, semantic coherence, grammatical coherence, text analysis.

Аннотация: В данной статье анализируется роль и значение синтагматических отношений в рамках лингвистики текста. Синтагматические отношения возникают на основе линейной связи между языковыми единицами, обеспечивая семантическую и грамматическую целостность текстовой структуры. В статье подробно рассматривается, как синтагматические отношения проявляются на уровне предложений и микротекстов, а также уделяется особое внимание их роли в обеспечении логичности и последовательности текста. Результаты исследования демонстрируют теоретическую и практическую значимость синтагматических отношений для анализа текста и определения его целостности.

Ключевые слова: синтагматические отношения, лингвистика текста, формирование структуры текста, семантическая целостность, грамматическая целостность, анализ текста.

KIRISH

Matn lingvistikasining asosiy vazifasi nutqiy faoliyat va uning og'zaki hamda yozma shaklining strukturasi belgilash uchun muhim ahamiyatga ega. Bu jarayonda lingvistik mexanizmlar va ularning matn tuzilishidagi ahamiyatini o'rganish, uning mazmunini adekvat uzatilishini ta'minlashdan iboratdir. Matnning shakllanishida lingvistik vositalarning ahamiyati shu qadar muhimki, har bir vosita ma'lum semantik vazifa uchun asos bo'ladi. Xususan, matnda so'zlar, iboralar, jumlar va tinish belgilarining semantik, sintaktik va stilistik ahamiyati uning mantiqiy va struktural jihatdan bog'lanishiga asosiy tayanch vazifani bajaradi. Matnning asosiy vazifasi – ma'lumotni yetkazish, fikrlarni ifodalash va kommunikativ aloqani ta'minlashdir. Har bir matn o'z ichida ma'no, tuzilish va kontekstni mujassam etadi, bu esa uni o'rganish va tahlil qilish zaruratini oshiradi. Tilshunos Hakimov ilmiy matn tadqiqiga bag'ishlangan dissertatsion ishida bu haqda shunday yozadi: "Matn so'zining lug'aviy ma'nosida birikish, bog'lanish tushunchalarining borligi, shuning uchun matn tarkibi o'zaro qaysidir bog'lovchilar yordamida birikishini o'rganish "Matn tilshunosligi" sohasining asosiy muammolaridan biri bo'lib qoldi." Shundan kelib chiqadiki, matnning so'z ma'nosida birikish va bog'lanish tushunchalarining mavjudligi uning tahlili uchun muhimdir. Bu yerda matn, albatta, nafaqat alohida so'zlardan tashkil topgan, balki ularni o'zaro bog'laydigan va bir-biriga bog'lovchi elementlar yordamida yaratiladi.

Matnning tarkibi va strukturasi o'zaro bog'lovchilar yordamida tashkil etilgani sababli, har bir matnni to'g'ri tushunish va tahlil qilish uchun uning bog'lanish mexanizmlarini o'rganish zarur. Bu masala matn tilshunosligining asosiy muammolaridan biri hisoblanadi, chunki u matnning yaratilishi, fikrlar va g'oyalar orasidagi mantiqiy bog'lanishlarni aniqlash, shuningdek, matnni anglash jarayonida muhim rol o'ynaydi. Matn lingvistikasi, asosan, matnning ichki va tashqi jihatlarini o'rganadi. Ichki jihatlar – bu matnning tuzilishi, sintagmatik va paradigmatic munosabatlar, so'zlar o'rtasidagi bog'lanishlar va ularning ma'nosi hisoblanadi. Ushbu munosabatlar haqida F. de Sossyur shunday fikr yuritadi: til (nutq) birliklari ikki qarama-qarshilikdan iborat bo'lib, bular sintagmatik va paradigmatic munosabatlardir.

Paradigmatic munosabatda til birliklari bir paradigmaga virtual chiziq bo'yicha joylashadi. Paradigmatic munosabat til birliklarining nutqqa ko'chirilgungacha bo'lgan holatidir. Sintagmatik munosabatda esa til birliklari gorizontaal chiziq bo'yicha joylashib, so'zlar bir-biri bilan semantik va grammatik munosabatga kirishib, so'z birikmasi yoki gapni hosil qiladi. Masalan, o'zbek tilidagi ba'zi so'z birikmalarini misol qilib keltirsak: "yaxshi bola", "yaxshi kitob", "yaxshi film". "Yaxshi bola" birikmasida "yaxshi" so'zi "bola" so'zining sifatini aniqlab, sintagmatik munosabatni ifodalaydi, ya'ni ular birgalikda bitta butun ma'no hosil qilib, grammatik jihatdan bir-biriga to'g'ri bog'lanishini ifodalaydi. "Yaxshi kitob" ifodasida ham "yaxshi" so'zi "kitob"ning xarakteristikasini bildiradi va bu holat sintagmatik munosabatni ifodalaydi. Paradigmatic munosabatlarga kelsak, "yaxshi" so'zi o'rnida boshqa sinonim sifatlar, masalan, "a'lo", "zo'r", "ajoyib" kabi so'zlar ishlatilishi mumkin. Bu paradigmatic munosabatni ko'rsatadi, chunki "yaxshi" so'zi o'z o'rnida boshqa sifatlar bilan almashtirilishi mumkin. Gapni tahlil qiladigan bo'lsak, "Yil o'n ikki oy bekorga ishlabman" gapida "Yil o'n ikki oy" bir butun birlikni ifodalovchi vaqt tushunchasini beradi. "Bekorga ishlabman" o'sha vaqt ichidagi faoliyatning natijasizligini ko'rsatadi. Ushbu qismlar birgalikda sintagmatik jihatdan bog'lanib, mantiqiy bir butunlikni hosil qiladi.

Paradigmatic munosabatda esa, "Yil o'n ikki oy" o'rniga "Bir yil", "Butun bir yil", "O'ttiz ikki oy" kabi iboralar keltirilishi mumkin. "Bekorga ishlabman" o'rniga esa "Samarasiz ishladim", "Behuda mehnat qildim", "Foydasiz ishladim" kabi sinonimlar keltirilishi mumkin. Shu gapning ingliz tilidagi tarjimasini tahlil qilib ko'raylik: "I worked hard all year for nothing" gapidagi so'zlar sintagmatik munosabatda bir-biriga bog'langan, chunki har bir so'z yoki ibora gapning umumiy ma'nosiga bevosita hissa qo'shadi. "Worked hard" (harakat) so'zi "all year" (vaqt davomiyligi) va "for nothing" (natija) bilan bog'lanadi. Bu birliklar birgalikda mantiqiy va yaxlit tuzilma hosil qiladi. Paradigmatic munosabatda esa, "worked hard" o'rniga "labored diligently" yoki "put in effort" kabi sinonimlar, "all year" o'rniga "throughout the year" yoki "for twelve months", "for nothing" o'rniga "in vain" yoki "without results" kabilar ishlatilishi mumkin.

Tashqi jihatlar esa matnning konteksti, muallifi, yozilish vaqti, joyi va maqsadi kabi omillarni o'z ichiga oladi. Bu omillar matnning chuqur mazmunini tushunishga va uning kommunikativ funksiyalarini aniqlashga yordam beradi. Masalan, "Bugun insoniyat oldida turgan eng muhim masalalardan biri ekologik muammolarni hal qilishdir. Atrof-muhitni asrash, tabiat resurslaridan oqilona foydalanish va kelajak avlodlar uchun toza muhit qoldirish har birimizning vazifamizdir" matnini tahlil qilsak, uning kontekstual tahlilida muallif ekologik masalalar haqida xabardor shaxs bo'lishi mumkinligi ayon bo'ladi. Matn zamonaviy davrda, global ekologik muammolar kuchaygan paytda yozilgan bo'lib, asosiy maqsadi – o'quvchini ekologik masalalar haqida o'ylashga undash va harakat qilishga chorlash. Shu sababli, matn ekologiya va tabiat himoyasi mavzusida yozilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'tgan asrning 70-yillaridan boshlab, tilshunoslikda matn lingvistikasi yo'nalishi jadal sur'atlarda rivojlana boshladi. Ayniqsa, G'arbiy Yevropa mamlakatlarida bu yo'nalishda katta yutuqlarga erishilib, matn lingvistikasi bo'yicha davriy nashrlar, ilmiy maqolalar to'plamlari, monografiyalar, o'quv qo'llanmalari va darsliklar chop etildi. Rus tilshunosligida matn lingvistikasining shakllanishi va rivojlanishida I.R. Galperin, K. Kojevnikova, E.A. Referovskaya, G.Y. Solganik, V.G. Gak, M.V. Lyapon, O.I. Moskalskaya, A.A. Metsler, O.L. Kamenskaya kabi olimlarning xizmati beqiyosdir. O'zbek tilshunosligida esa matn nazariyasining olib kiritilishi va yangi taraqqiyot bosqichiga ko'tarilishida N.M. Turniyozov, B. Yo'ldoshev, A. Mamajonov, E. Qilichev, M. Hakimov, M. Yo'ldoshev, S. Boymirzayevaning tadqiqotlari muhim ahamiyat kasb etdi. Shu tariqa o'zbek tilshunosligida ham matn har tomonlama turli aspektlarda tadqiq qilinib, bu boradagi ilmiy izlanishlar davom etmoqda.

Munosabat keng qamrovli tushuncha bo'lib, u bir butunlikdan tarkibiy qismlari – birliklari orasidagi o'zaro aloqa va bog'lanishni anglatadi. Bunday aloqalar turlicha bo'lishi mumkin. Masalan, quyidagi gapga e'tibor bering: Ularning ismi – Salim va Halim. Ushbu jumlada nutqiy birliklar turli munosabatlar bilan bog'langan. Ular so'zi ismi so'zi bilan, u olmoshi esa -lar qo'shimchasi bilan ketma-ket, zanjirsimon aloqada turadi. Yoki ismi so'zi uchta tovushning ketma-ketligidan tashkil topgan. Bunday chiziqsimon, liniyaviy ketma-ketlik aloqasi sintagmatik aloqa deb ataladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Sintagma – bu til birliklari orasidagi grammatik va semantik bog'lanishni ifodalovchi tuzilma. Lingvistikada sintagma ikki yoki undan ortiq so'zlarning ma'lum grammatik va semantik bog'lanishda birikib, ma'lum ma'no hosil qiladigan birlik sifatida tushuniladi. Masalan, yashil daraxt sintagmasida yashil sifat so'zi daraxt otini aniqlaydi va birlikda yangi semantik tuzilma hosil qiladi. Sintagma ikki asosiy turga bo'linadi: bo'ysunuvchi va teng huquqli sintagma. Bo'ysunuvchi sintagmatik aloqada bir so'z ikkinchi so'zga bo'ysunadi. Masalan, kattakon uy sintagmasida kattakon so'zi uy so'ziga bog'liq. Teng huquqli sintagmada esa ikkala so'z teng ahamiyatga ega bo'lib, parallel bog'langan. Masalan, ona va bola.

Sintagma matn tuzilishida va uning tushunilishida muhim o'rin tutadi. Quyida sintagmaning matndagi ahamiyati tahlil qilinadi:

“O'qituvchi sinfga kirib, o'quvchilarga tabassum qildi. U darsni boshlashdan oldin, kundalik mavzuni e'lon qildi. Sinf jimjitlikda tingladi va savollarga javob bera boshladi. O'qituvchi har bir o'quvchining fikrini tinglab, ularni rag'batlantirdi. Dars so'ngida o'quvchilar o'z fikrlarini baham ko'rib, faol ishtirok etdilar.”

Birinchi gapda (O'qituvchi sinfga kirib, o'quvchilarga tabassum qildi), bo'ysunuvchi sintagma tabassum qildi so'zi bilan boshqa so'zlarni o'ziga bo'ysundiradi.

Ikkinchi gapda (U darsni boshlashdan oldin, kundalik mavzuni e'lon qildi), bo'ysunuvchi sintagmatik munosabat e'lon qildi so'zi orqali hosil bo'lib, qolgan so'zlar unga bo'ysunadi.

Keyingi gapda (Sinf jimjitlikda tingladi va savollarga javob bera boshladi), teng huquqli sintagmatik bog'lanish tingladi va javob bera boshladi so'zlari orqali bog'lovchi vosita yordamida yuzaga kelgan.

Yana bir gapda (O'qituvchi har bir o'quvchining fikrini tinglab, ularni rag'batlantirdi), bo'ysunuvchi sintagmatik aloqa rag'batlantirdi so'zi bilan hosil bo'lib, boshqa so'zlarni o'ziga bo'ysundirgan. Oxirgi gapda (Dars so'ngida o'quvchilar o'z fikrlarini baham ko'rib, faol ishtirok etdilar), bo'ysunuvchi sintagmatik munosabat faol ishtirok etdilar so'zi orqali ta'minlangan.

Matnni tahlil qilganimizda, sintagmalar matnning izchilligi va semantik bog'liqligini ta'minlaganini ko'rishimiz mumkin. Har bir gapda sintagmatik bog'lanishlar aniq ko'rinib turibdi va ular matnni yaxlit, tushunarli va mantiqiy qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tilshunoslikda sintagmatik munosabatlar va semantik munosabatlar tildagi so'zlar va iboralarning o'zaro bog'lanishini tahlil qilishda muhim tushunchalardir. Bu munosabatlar tilshunoslikning asosiy qismi bo'lib, tilning struktura va mazmunini o'rganishga yordam beradi. Sintagmatik munosabatlar va semantik munosabatlar o'rtasidagi bog'liqlik tilning shakli va mazmuni orasidagi aloqani ifodalaydi. Sintagmatik munosabatlar – bu so'zlar, iboralar yoki gaplarning til tizimidagi bir-biriga bog'lanishi. Sintagmatik munosabatlar so'zlarning ketma-ketligi va bir-biri bilan bo'lgan o'zaro munosabatlariga asoslanadi. Har bir so'z sintagmatik munosabatlar orqali boshqa so'zlar bilan o'zaro aloqada bo'ladi va mazmun yaratadi. Bu munosabatlar, asosan, grammatika va sintaksisga oid. Masalan, “qizil gul” birikmasida “qizil” va “gul” so'zlari sintagmatik munosabatda bo'ladi, chunki ular birgalikda mazmun hosil qiladi va grammatik jihatdan bog'lanadi. Yana bir misol, “shirin meva” iborasida “shirin” va “meva” so'zlari o'zaro sintagmatik munosabatda bo'ladi.

Masalan, “Yosh bola parkda yugurmoqda” degan gapda “yosh”, “bola”, “parkda”, “yugurmoqda” so'zlari sintagmatik munosabatlar asosida birlashib, mantiqiy va grammatik jihatdan to'g'ri bir gapni tashkil etadi. Agar bu so'zlardan birortasini o'zgartirsak, gapning mazmuni o'zgaradi, masalan: “Yosh bola uyda yugurmoqda” yoki “Katta bola parkda yugurmoqda”.

Semantik munosabatlar esa so'zlarning ma'nolarining o'zaro bog'lanishi va bir-birini to'ldirishi bilan bog'liq. Semantika so'zlarning va iboralarning ma'nosini, mazmunini o'rganadi. So'zlarning semantik munosabatlari ular orasidagi ma'no aloqalarini aniqlaydi. Misol uchun, “yosh” va “bola” so'zlari semantik jihatdan bir-biri bilan bog'liqdir, chunki “yosh” so'zi “bola” so'zining yoshiga taalluqlidir. Agar “yosh” so'zini “kattalashgan” bilan almashtirsak, bu so'zlarning semantik munosabati o'zgaradi, chunki “kattalashgan” so'zi “bola” so'zining yangi, boshqa bir holatini ifodalaydi.

Sintagmatik va semantik munosabatlar o'rtasidagi bog'liqlik shundan iboratki, sintagmatik munosabatlarsiz semantik munosabatlar amalga oshmaydi. So'zlar o'zaro tartibda joylashgan holdagina ularning ma'no aloqalari aniqlanadi. Sintagmatik va semantik munosabatlar tilning asosiy ma'no tuzilmalari bo'lib, ular til birliklarining to'g'ri ishlatilishi va to'g'ri anglashida muhim ahamiyat kasb etadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, matn lingvistikasi – nutqiy faoliyatning tarkibiy va semantik jihatlarini tadqiq qilishga yo'naltirilgan ilmiy soha bo'lib, unda matnning shakllanishi, tuzilishi va mazmunini o'rganish markaziy ahamiyat kasb etadi. Matn tilining strukturasi aniqlash, lingvistik vositalarning rolini tushunish va mazmunni adekvat yetkazish jarayonlarini izohlash ushbu sohaning asosiy vazifalaridandir. Matn o'rganishda ichki va tashqi jihatlar o'zaro bog'liq holda tahlil qilinadi. Ichki jihatlar matnning tuzilishi, sintagmatik va paradigmatic munosabatlar, leksik-semantik aloqalarni qamrab oladi. Matnning tashqi jihatlar esa muallif, kontekst, yozilish vaqti va joyi kabi omillarni o'z ichiga olib, matnning kommunikativ maqsadini aniqlashda muhimdir. Matn konteksti ijtimoiy, madaniy va zamonaviy omillar bilan uyg'un bo'lib, uning mazmunini chuqurroq anglash imkonini beradi. Matn lingvistikasi rivojlanishining tarixiy yo'li G'arbiy Yevropa va rus tilshunoslik maktablarining boy ilmiy merosi bilan bog'liq bo'lib, o'zbek tilshunosligida ham ushbu soha bo'yicha yirik ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilgan. O'zbek olimlari tomonidan matnning turli aspektlarini tahlil qilish bo'yicha olib borilgan ishlar ushbu yo'nalishda ilmiy yondashuvlarni boyitib, milliy lingvistikaning o'ziga xos yutuqlarini namoyon etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sayfuloyeva R.R., Mengliyev B.R., Boqiyeva G.H., Qurbonova M.M., Yunusova Z.Q., Abuzalova M.Q. Hozirgi o'zbek adabiy tili. O'quv qo'llanma. - T., "Fan va texnologiya", 2009. - 416 b.
2. Turobov A.M. Umumiy tilshunoslik. 2020. - 240 b.
3. O'zbek tilining izohli lug'ati. 2-jild. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. Davlat ilmiy nashriyoti, 2006. - 671 b.
4. Yo'ldoshev M., Muhamedova S., Saparniyazova M. Matn lingvistikasi [Matn]: o'quv qo'llanma / M. Yo'ldoshev, S. Muhamedova, M. Saparniyazova. - Toshkent: "ISHONCHLI HAMKOR", 2021. - 188 b.
5. И. П. Галперин. Текст как объект лингвистического исследования. Изд. 5-е, стереотипное. М.: КомКнига, 2007. - 144 с.
6. Selyutina N.A. Teoriya i praktika lingvisticheskogo analiza teksta. Moskva: Aspekt-Press, 2011. - 320 s.
7. Akhmetov R. O'zbek tilining sintaksisi. Toshkent: "Fan", 1994. - 246 b.
8. Tursunov O., Jalilov D. Matn tahlili va tilshunoslik: o'quv qo'llanma. - Toshkent: "O'zbekiston", 2019. - 212 b.
9. Bartninskaya M.A. Lingvisticheskii analiz teksta: Sintaksis i semantika. M.: Nauka, 2010. - 198 s.
10. Rahimov S.A. Matn lingvistikasi: Nazariy asoslar va amaliy qo'llanma. Toshkent: "O'qituvchi", 2018. - 272 b.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar ISLOMOV

2024. №8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.